

4º do momento

norte/nordeste

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

O Museu do Pão, do escritório Brasil Arquitetura, e a herança moderna de Lina Bo Bardi e Lúcio Costa.

(1) PACHALSKI, Glauco Assumpção; (2) GONSALES, Célia.

(1) Arquiteto, Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pelotas – PROGRAU. Arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da UFRGS.

gpachalski@yahoo.com.br

Arquiteta e urbanista, Profa. Dra do Departamento de Arquitetura/Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas – DARQ/PROGRAU/UFPel.

Rua Benjamin Constant 1159, CEP 96010020, (53) 32845500.

celia.gonsales@gmail.com

Eixo temático: A arquitetura moderna como projeto

O Museu do Pão, do escritório Brasil Arquitetura, e a herança moderna de Lina Bo Bardi e Lúcio Costa.

RESUMO

O Museu do Pão, construído em Ilópolis, Rio Grande do Sul (2005 - 2007), do escritório Brasil Arquitetura, obra contemporânea recente, dá continuidade a certas estratégias da arquitetura moderna. Uma arquitetura moderna que no seu desdobramento incorpora, juntamente com seus ideais de racionalidade e universalidade, aspectos contingentes e característicos do lugar. Este trabalho exemplifica este processo e traça alguns paralelos entre o Museu do Pão e duas referências fundamentais, o Ministério da Educação e Saúde Pública no Rio de Janeiro (1936-1945), de Lúcio Costa e equipe, e o SESC Pompéia em São Paulo (1977-1986), da arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi e equipe (composta pelo próprio Marcelo Ferraz, membro do escritório Brasil Arquitetura). Obras que, de alguma maneira, conjugam o espírito da época com espírito do lugar. Nas três obras citadas, existe uma intenção clara e consciente de relacionar a obra com o lugar e utilizar de maneira sistematizada aspectos dessa cultura como critério de projeto no processo de elaboração da forma arquitetônica.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna. Arquitetura Contemporânea. Arquitetura e lugar.

ABSTRACT

The Bread Museum, situated in Ilópolis, Rio Grande do Sul (2005 – 2007), of the office Brasil Arquitetura, recent contemporary work, continues certain modern architecture strategies. A modern architecture that along with its ideals of rationality and universality incorporates in its development contingent aspects and local characteristics. This work means exemplify this process and traces a few parallels between the Bread Museum and two fundamental references, the Ministry of Education and Public Health of Rio de Janeiro (1939-1945), by Lúcio Costa and team, and the SESC Pompéia in São Paulo (1977-1986), by the Italian-Brazilian architect Lina Bo Bardi and team (composed by Marcelo Ferraz himself, member of the office Brasil Arquitetura). Works that, in a way, conjugate the soul of the time with the soul of the place. On the three works mentioned, there is a clear and consistent intention of relating the work with the place and of using aspects of this culture in a systematic form as criteria of project in the process of elaborating the architecture's form.

KEY WORDS: Modern Architecture. Contemporary Architecture. Architecture and place.

1. Introdução

O Museu do Pão (doravante MP), construído em Ilópolis, RS (2005 - 2007), do escritório Brasil Arquitetura, obra contemporânea recente, se caracteriza pela continuidade de certas estratégias da arquitetura moderna. O MP é mais um exemplo da evidência que a arquitetura moderna, mesmo depois de sua crise e suposto fim, ainda se faz presente ou ao menos persiste através de sua forte herança. Independente de considerarmos a crise do modernismo como fim ou epílogo, conforme a abordagem, o MP parece contribuir para a manutenção da presença da arquitetura moderna nos novos rumos que arquitetura contemporânea passa a assumir a partir das últimas duas décadas do século passado.

Marcelo Ferraz e Francisco Fanucci, membros do escritório paulista Brasil Arquitetura (doravante BA), vivenciaram o período moderno e desenvolveram seus estudos e formação profissional em São Paulo, cidade onde a longevidade da arquitetura moderna é conhecida. Ferraz teve sua formação profissional diretamente ligada a arquiteta Lina Bo Bardi, a referência mais significativa e declarada da dupla. João da Gama Figueiras Lima (Lelé), que apresenta o livro sobre a obra do Brasil Arquitetura (Fanucci; Ferraz, 2005), identifica a influência de Vilanova Artigas, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Alvar Alto e Luis Barragán. Ferraz considera que a descoberta sobre Costa foi tardia (FERRAZ, 2011).

Dentro desse panorama tomamos dois exemplos como referência para o MP. O Ministério da Educação e Saúde Pública (doravante MESP) no Rio de Janeiro (1936-1945), de Lúcio Costa (1902-1988) e equipe, composta por Oscar Niemeyer, Affonso Reidy (1909 - 1964), Jorge Machado Moreira (1904 - 1992), Carlos Leão (1906 - 1983), Ernani Vasconcelos (1912 - 1989) e Le Corbusier (1887 - 1965), como consultor. Referência fundamental para qualquer arquiteto brasileiro que se interesse pelo tema. E SESC Pompéia (doravante SESC) em São Paulo (1977-1986), da arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi (1914-1992) e equipe. Em cujo desenvolvimento Ferraz trabalhou inicialmente como estagiário e posteriormente como arquiteto da equipe¹. MESP e SESC são exemplos paradigmáticos da arquitetura moderna brasileira.

O escritório BA, alinhado com estas duas obras, incorpora, juntamente com seus ideais de racionalidade e universalidade, aspectos contingentes e características do lugar. No MESP, SESC e MP, existe uma intenção clara e consciente de relacionar a obra com o lugar e utilizar de maneira sistematizada aspectos desse lugar - em particular aqueles relacionados a cultura - como critério de projeto no processo de elaboração da forma arquitetônica. Assim, aspectos da cultura do lugar entram na síntese arquitetônica junto com outros aspectos que transcendem a eles, no processo dialético entre cultura arquitetônica e cultura do lugar. Um processo intrínseco do fazer arquitetônico, mas que no caso dos autores é consciente e sistemático.

¹ Ferraz segue a parceria com Lina até 1992, ano da morte da arquiteta.

Imagem 1: O MP. Foto: Nelson Kon.

Imagem 2: O SESC Pompéia. Foto: Nelson Kon.

Imagem 3: O MESP. Fonte: Foto: Nelson Kon.

2. Arquitetura moderna brasileira, Lúcio Costa, Lina Bo Bardi e o escritório Brasil Arquitetura.

O escritório Brasil Arquitetura, fundado em 1979, era composto por Marcelo Ferraz, Francisco Fanucci, Marcelo Suzuki, José Sales da Costa Filho e Tâmara Romam. Os últimos dois saem em 1991 e Suzuki em 1995. Desde 1979 contou com um número grande de colaboradores. Atualmente é dirigido por Marcelo Ferraz e Francisco Fanucci.

O escritório possui uma produção bastante ampla, configurando um importante escritório do país. Algumas obras de destaque são o Museu Rodin Bahia (2006-2008), Requalificação do Bairro Amarelo (Berlim, Alemanha, 1997-1998), Conjunto KKKK (Registro, São Paulo, 1996 – 2001) e Grisbi Indústrias Têxteis (Polo Petroquímico de Camaçari, Bahia, 1980, 1987 – obra inacabada). Entre os projetos não executados até a conclusão deste trabalho, se destacam o Museu Luiz Gonzaga (Recife, Pernambuco, 2010), Museu do Trabalho (São Bernardo do Campo, São Paulo, 2010) e o Centro de referência e Memória de Igatu (Andaraí, Bahia, 2008). Em 1986, foi criada a Marcenaria Baraúna, destinada a executar mobiliário e objetos em madeira projetados no escritório.

Para Ferraz, a sensibilidade em relação a certas características do lugar é uma condição da boa arquitetura (2011). A partir da literatura abordada e da análise das obras, é possível identificar um grande interesse do BA pelo lugar de intervenção e sua cultura. Importante indício desse interesse é a publicação em 1996, do livro *Arquitetura Rural na Serra da Mantiqueira*, onde analisa a arquitetura vernácula da região². Mas do que interesse, poderíamos dizer que o lugar e o contexto cultural são eixos estruturadores das propostas arquitetônicas do escritório. No texto de apresentação de seu mais recente livro, Ferraz afirma: “Buscamos uma arquitetura criada a partir de profunda conexão com a cultura de cada lugar e seus protagonistas” (2011).

Essa preocupação com o lugar remete a uma questão recorrente na arquitetura. A inserção da obra/projeto de arquitetura no “sítio”, “ambiente”, “paisagem”, “lócus”, “contexto”, “realidade”, “lugar”, “não lugar” ou “espaço” – palavras que podem ser utilizadas para especificar onde o edifício está localizado - é um problema inerente ao mecanismo arquitetônico e remete à sua origem, a transformação da natureza e criação do abrigo. A tarefa da arquitetura está sempre ancorada a algo previamente existente (RUBIÓ, 1995). Desde o primeiro tratado de arquitetura, escrito por Vitruvius no século I D.C., diferentes abordagens tratam da relação que se estabelece entre arquitetura e lugar. E na virada para o século XXI, “o conceito do lugar permanece firme a integrar as pautas das discussões da área” (CASTELLO, 2004, pág. 50).

² Ferraz, Marcelo Carvalho. *Arquitetura Rural na Serra da Mantiqueira*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1996.

O lugar foi tema de grande importância para a arquitetura moderna. Assunto fundamental para Lúcio Costa e Lina Bo Bardi. Segundo o antropólogo Antonio Risério, Lina desenvolvera “uma espécie de vivência antropológica do espaço do fazer arquitetural” (RISÉRIO apud FERRAZ, 2011). E essa visão de Lina remete a Lúcio Costa e seus estudos sobre a arquitetura colonial brasileira e a aplicação deles na arquitetura.

2.1. Lugar e arquitetura moderna.

No período moderno, a discussão sobre a dialética entre os aspectos universais normativos e os aspectos contingentes do lugar ganhou destaque. No início das proposições do movimento moderno, o corpo doutrinário - desenvolvido por parte de seus representantes - defendia uma estrutura dogmática, de pura racionalidade, objetividade e universalidade, que configurou a essência do movimento: a “representação do espírito da época”. Apesar disso, sua estrutura não podia eludir o diálogo com os aspectos circunstanciais de cada lugar (GONSALES, 1999). Esses aspectos aparentemente deixados de lado por grande parte dos protagonistas do Movimento Moderno em sua primeira fase são retomados logo depois como forma de enriquecimento da arquitetura. Comas afirma que após um período de defesa do Estilo Internacional, “[...] a arquitetura moderna logo entrou numa nova fase menos utópica (e menos sectária), quando, internacionalmente, a expressão das particularidades de lugar e programa foi positivamente encorajada, em vez de desaprovada” (COMAS, 2009, pág., 178).

Mas em linhas gerais, talvez a sensibilidade em relação ao lugar (e a cultura) na arquitetura moderna estivesse mais presente em casos exemplares e particulares do que na maioria da produção arquitetônica.

De fato, o maior esforço do movimento moderno consistiu em definir uma nova concepção de espaço utilizando o apoio dos novos avanços tecnológicos. (Montaner. 2001; pág. 27).

Essa suposta falta de comprometimento com as particularidades - e potencialidades - do lugar configuram um dos pontos centrais das críticas feitas à arquitetura moderna. A questão se torna um dos temas centrais do debate internacional da chamada “crise de sentido” ou “crise da pós-modernidade” - pela qual passa a arquitetura e outros campos do conhecimento - que fica mais evidente a partir dos anos 60 do século XX (NESBITT, 2008). Segue como tema importante nas tentativas de sua “renovação” (“releitura”, “superação” ou “reestruturação”, dependendo da abordagem), com acontecimentos que têm consequências mais claras a partir década de 1980 (CABRAL, 2006). Segundo Cabral, a partir da década de 1960, a cultura arquitetônica vai conseguindo recolocar o problema da cidade, do projeto do espaço público e da reconsideração do conceito de lugar como atrelado ao conceito mais abstrato de espaço moderno. E dentro do amplo feixe de tendências que se configuram na

busca por “novos rumos” e novos “sentidos” para a arquitetura, diversas abordagens buscam incluir as particularidades do lugar na arquitetura.

2.1.1. Casos exemplares da arquitetura moderna, a terceira geração e os novos rumos da arquitetura contemporânea.

Entre os casos exemplares na busca por uma arquitetura erudita mais sensível ao lugar podemos citar parte da arquitetura moderna brasileira, desenvolvida a partir da década de 1930, alinhada com as ideias de Lúcio Costa. Costa, no início de sua obra já demonstrava sua capacidade em aproveitar as características ambientais e culturais do lugar como elementos de projeto. Costa é um dos pioneiros nessa busca e por uma arquitetura que representasse a cultura brasileira. “Em definitiva, a teoria de Lúcio Costa teve como objetivo legitimar uma arquitetura moderna no contexto brasileiro” (MONTANER, 2011, pág. 92 3 93). “Ele elogiava a racionalidade da arquitetura vernácula brasileira e a mimava para fins técnicos, formais e iconográficos, como se pode ver nos apartamentos do Parque Guinle (1943-53) ou no Park Hotel de Friburgo (1945).” (COMAS, 2009, pág. 177). Costa propagava na arquitetura a necessidade de uma síntese entre tradição e modernidade e a busca pela afirmação da identidade brasileira. Sua atividade inicia-se definitivamente com a obra do MESP.

A obra de Costa recupera aspectos e elementos do lugar e da cultura brasileira a partir, entre outras coisas, do uso de figurações populares e técnicas vernáculas - desenvolvidas literalmente ou através de releituras - o uso do *muxarabis*⁶ é um exemplo disso – e de alusões tipológicas, uso de materiais e estratégias compositivas consagradas do lugar.

Este recurso à arquitetura vernacular tinha uma razão dupla: melhorar as qualidades construtivas da arquitetura composta por coberturas planas e fachadas lisas, sem saliências nem moldura, que havia revelado-se muito frágil, e reforçar a capacidade expressiva e de integração ao meio cultural utilizando os materiais, figurações, objetos e detalhes da arquitetura convencional e primitiva (MONTANER, 2001, pág. 95).

Essa abordagem está presente no MESP. O “raciocínio conciliatório” de Costa (COMAS, 2010) é seguido por Lina no SESC e por Ferraz no MP. Lina, arquiteta da terceira geração⁸, estabelece forte diálogo com a tradição e a cultura do lugar. Segundo Montaner, Lina propôs um método para superar as limitações da própria modernidade que consistia em harmonizar a base cultural do passado e a riqueza e a vitalidade da cultura popular do passado com o

⁶ O *muxarabi* - “balcão mourisco resguardado, à altura da janela, por grade de madeira de onde se pode ver sem ser visto”, segundo o dicionário digital Michaelis - aparece em várias culturas. Tem origem na arquitetura árabe e vem para o Brasil através da arquitetura portuguesa.

⁸ Uma arquitetura mais “sensível” ou “adaptada” ao lugar pode ser vista nas obras de arquitetos da chamada “terceira geração” (MONTANER, 2011). Nesses casos, “o interesse pela arquitetura vernacular renasce em uníssono a esta sensibilidade pelo lugar” (2001, pág. 38). O autor cita Lina Bo Bardi, Luis Barragán (1902 – 1988), José Antonio Coderch (1913-1984), Jorn Utzon (1918- 2008) e Fernando Távora (1923- 2005).

projeto moderno de criar novas formas para uma nova sociedade” (MONTANER, 2001, pág.14).

2.2. Novos Rumos da arquitetura: a retomada do lugar e sua dissolução.

Segundo Rubió, é possível identificar a retomada de maior preocupação com o lugar a partir da metade do século XX. O clima cultural posterior a Segunda Guerra Mundial “muda por completo a noção de espaço e a substitui pela noção do lugar, uma categoria atenta às questões empíricas, fenomenológicas, menos abstrata, comprometida com a história e a identidade de um sítio” (RUBIÓ, 1995).

No contexto brasileiro, Bastos e Zein (2010) consideram que a partir da década de 1970 é possível identificar uma mudança de postura dos arquitetos em relação ao lugar. Os desdobramentos dessa busca por uma maior aproximação com a “realidade” do lugar são visíveis: “a vitalidade em episódios da arquitetura contemporânea brasileira dos anos de 1970 é tributária de uma conformidade com a realidade” (BASTOS; ZEIN, 2010, pág. 205). Entre os projetos “comprometidos com a realidade”, construídos nesse período, Bastos e Zein citam o SESC Pompéia.

O debate sobre as particularidades da arquitetura produzida na América Latina passa pela questão do lugar e da cultura.

As revisões internacionais desenvolvidas na década de 1960, junto ao debate pós-moderno, que denunciavam o internacionalismo, o hermetismo e o ante simbolismo da ortodoxia moderna, trouxe para o universo latino-americano a possibilidade de resgatar uma consciência contextualista latino-americana, solicitada pelo discurso o tendo como contraponto o “regionalismo crítico” dos princípios da década de 1980. (SEGAWA, 2005, pág. 128, tradução nossa).

Por outro lado, nas décadas seguintes uma parcela de arquitetos procura novas referências para a relação com o lugar.

Exatamente quando estava consolidando-se esta celebração da arquitetura como arte do lugar aflora uma realidade totalmente nova em relação ao espaço (...). Os lugares já não são interpretados como recipientes existenciais permanentes, senão que são entendidos como: intensos focos de acontecimentos, concentrações de dinamismo, torrentes de fluxos de circulação, cenários de fatos efêmeros, cruzamentos de caminhos, momentos energéticos. (MONTANER, 2001, pág. 43 e 44).

A obra de Ferraz e Fanucci se insere nos novos rumos que a arquitetura toma a partir da “chamada crise da arquitetura moderna”. No entanto, em relação ao lugar, parece que o escritório Brasil arquitetura está mais relacionado à concepção de Lina - espaços de

convívio, um lugar de tranquilidade em relação ao “caos” das cidades brasileiras, lugares onde a comunidade se encontra, dialoga e usufrui de atividades culturais e de lazer – do que com a visão contemporânea de lugar apontada acima por Montaner.

3. O Museu do Pão e alguns paralelos com o SESC Pompéia.

3.1. Breve panorama sobre as obras

O MP envolve um antigo moinho restaurado, duas pequenas edificações novas e um espaço aberto. A área construída totaliza 830m². O terreno possui aproximadamente 1000m². Possui um leve declive e é cortado por um pequeno córrego. O projeto teve início em 2005 e em 2007, a obra é concluída¹⁰.

De maneira semelhante, o SESC Pompéia envolveu a restauração de uma pré-existência - uma antiga fábrica de tambores, localizada no bairro da Pompéia - e duas edificações novas. Coincidentemente, ambos os projetos são implantados em terrenos de esquina. No caso do SESC, as edificações novas são edifícios em altura. A área da intervenção totaliza 22.000m². O terreno ocupa uma parcela significativa da quadra. A construção da obra se inicia em 1977 e é finalizada em 1986¹¹.

O Museu do Pão é composto por dois grupos de programas que se complementam: programa cultural expositivo e de oficinas. O Programa expositivo foi acomodado em uma pequena sala de exposição e auditório - com capacidade para 35 pessoas, que transmite ao visitante um vídeo sobre a temática do museu. O moinho foi transformado em parte do acervo. A oficina de panificação é composta por cozinha escola, sala de aula e bloco de sanitários, localizados no térreo e um depósito no subsolo. Um bar e bodega, localizados no moinho, complementam o programa.

A complementaridade do programa pode ser uma estratégia para reforçar a diversidade e sustentabilidade das atividades, uma vez que oferece, além do programa expositivo, um programa social que busca atrair e qualificar o público visitante e a comunidade em geral. Uma estratégia semelhante foi aplicada no SESC Pompéia, onde o programa inicialmente esportivo, foi complementado com atividades culturais, por iniciativa de Lina (FERRAZ, 2011).

No caso do SESC, as atividades culturais são bastante dinâmicas e sofreram mudanças desde sua inauguração. De maneira geral, se dividem em oficinas, shows, debates e

¹⁰ É a primeira parte de um projeto mais amplo, que engloba um sistema de pequenos museus da região e que tem a intenção de criar um “caminho de moinhos”, uma nova rota turística e cultural.

¹¹ Depois da inauguração em 1986, Lina e Ferraz seguem com trabalhos no SESC e pequenos acréscimos e alterações são realizadas.

exposições. O programa esportivo é composto por quadras, piscinas e salas de atividades. Um *deck* de madeira com chuveiros e um quiosque (construído posteriormente), localizado entre os edifícios esportivos e os galpões culturais acomodam a chamada “praia”, um espaço para atividades e banho de sol. O SESC possui um restaurante com cozinha industrial e dois bares. As atividades esportivas estão de maneira geral, concentradas nos novos volumes verticais de concreto. As atividades culturais se concentram, em sua maioria nos antigos galpões horizontais.

Em relação ao eixo temático do programa cultural, outra semelhança marca o SESC e o MP. Enquanto no SESC o eixo temático inicial adotado por Lina buscava elementos cotidianos, arte popular, negra e indígena, objetos do folclore e do artesanato brasileiro - em particular o nordestino (OLIVEIRA, 2002; MONTANER, 2001) ¹², o MP conta a história de um alimento básico da humanidade - o pão – e sua relação com a imigração italiana na formação cultural da região. Os temas remetem a questões do lugar e da cultura.

¹² Lina participou intensamente da programação cultural do SESC . Para informações sobre o conteúdo cultural adotado pelo SESC enquanto Lina participava dos projetos museográficos ver: MONTANER (2001) e OLIVEIRA (2002).

Imagem 4: O Museu do Pão. Foto: Nelson Kon.

Imagem 5: SESC Pompéia. Foto: acervo do autor.

Imagens 6 e 7: Planta Baixa e corte longitudinal do MP. Legenda 1: volume expositivo; 2: oficina de panificação; 3: bodega e 4: moinho. Fonte: Ferraz, G. 2008.

Imagem 8: Planta Baixa do SESC Pompéia. Legenda 1: bloco esportivo, piscinas, quadras e ginásio; 2: bar, salas multiuso e vestiários; 3: caixa (torre) de água; 4: espaço aberto para convívio com *deck* de madeira; 5: bodega e depósito; 6: estúdios e oficinas; 7: camarins, sala multiuso, laboratório; 8: teatro; 9: *foyer*; 10: restaurante e bar; 11: cozinha industrial; 12: vestiários e refeitório para funcionários; 13: grande área de estar; 14: biblioteca; 15: grandes exposições e 16: administração.
 Fonte: Plataforma de Arquitectura (www.plataformaarquitectura.cl/2011/05/24/clasicos-de-arquitectura-sesc-pompeia-lina-bo-bardi).

3.2. Contexto das obras

O município de Ilópolis se localiza no Vale do Taquari, região serrana da porção central do estado do Rio Grande do Sul. A cidade está distante 196 km da capital do estado, Porto Alegre. O município de Ilópolis possui 4.098 habitantes¹⁵.

A atual configuração socioespacial do Rio Grande do Sul é resultante de longos processos de ocupação e colonização. A cidade de Ilópolis se insere neste contexto. A região do Vale do Taquari apresentou predominância de imigrantes italianos. Entre os traços culturais marcantes de Ilópolis, podemos citar a língua, com forte influência do idioma italiano, as festas do pão, da uva e do vinho e a herança da arquitetura da imigração italiana.

Apesar da clara distinção do contexto que se insere o MP em relação ao contexto do SESC - no que diz respeito a São Paulo ser uma metrópole extremamente urbanizada com mais de onze milhões de habitantes e Ilópolis ser uma pequena cidade - a região noroeste de São Paulo tem sua origem e formação junto à comunidade de imigrantes italianos que vieram para a cidade, em períodos próximos à leva de imigração que se destinou à região do Vale do Taquari.

3.3. Relações das obras com o contexto

SESC e MP partem de uma preexistência marcante, que é mantida e respeitada na nova dinâmica de ocupação. No MP, a pré-existência principal é o antigo moinho Colognese, construído seguindo a tradição da arquitetura da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Esta arquitetura, segundo Júlio Posenato (1983), foi erigida de maneira espontânea, com características peculiares, tanto por imigrantes italianos quanto por seus descendentes. Em linhas gerais, predomina a simplicidade, tendência à simetria e a austeridade ou ornamentação singela. Em seu estudo, Posenato identifica expressões arquitetônicas próprias que aproveitou materiais locais. As edificações são compostas principalmente de madeira, tijolos e pedra.

No SESC Pompéia a pré-existência determinante é uma edificação fabril dividida em duas naves horizontais feitas com tijolo, madeira e concreto – este último, descoberto no processo de restauração (FERRAZ,2011).

No MP, as duas novas edificações se articulam ao redor do moinho. Foram implantadas ortogonalmente entre si e paralelas em relação às faces do antigo moinho e do terreno. No SESC Pompéia, as novas edificações também se alinham com as faces dos antigos galpões e do terreno.

¹⁵ Segundo o Censo realizado em 2010.

Imagem 9: localização do museu na cidade de Ilópolis. Fonte: Google Earth.

Imagem 10: Vista área com a localização do SESC Pompéia. Fonte: Google Earth.

Imagem 11: imigrantes italianos do Vale do Taquari, RS. Fonte: fotografia desconhecido. Acervo do Museu do Pão.

Imagem 12: imigrantes italianos na cidade de São Paulo. Fonte: fotografia desconhecido. Material obtido pelo acervo do Museu da Imigração do Estado de São Paulo.

A separação física dos volumes – inclusive entre as duas novas edificações que se tocam apenas através das passarelas construídas em madeira - permite o funcionamento de cada edificação de forma independente – estratégia semelhante foi utilizada no SESC.

Em ambos os projetos a separação estimula a transição ao ar-livre e remete a certa individualidade - talvez formalidade - entre as partes e principalmente entre as novas edificações e as pré-existências. No caso do MP as novas edificações orbitam ao redor do moinho, ressaltando o protagonismo do irmão mais velho e mais alto.

Em ambos os projetos a relação de respeito ao existente pode ser identificada no tipo de restauração desenvolvida, onde se buscou manter as características originais das pré-existências¹⁶.

Semelhante ao MP, no SESC as novas edificações contrastam com as pré-existências. Na Pompéia, as duas novas edificações em altura – uma alusão às tipologias do entorno - com formas prismáticas retangulares, feitas em concreto aparente contrastam com os dois galpões antigos, horizontais, com telhados inclinados e paredes de tijolo.

Segundo Comas (2009), podemos identificar nas obras mais emblemáticas de Lina, uma linha compositiva que busca a oposição, o dual. Em Lina, o “amor pelas justaposições paradoxais é forte”, alimentado talvez pelas preocupações sobre a diferenciação de partes novas e velhas dos edifícios restaurados (COMAS, 2009, pág.147).

4. Museu do Pão, SESC Pompéia e MESP.

Semelhante ao MP, no MESP e SESC a permeabilidade, a acessibilidade e a intenção de conceber um conjunto arquitetônico convidativo e integrado ao espaço público são características marcantes.

No MP essa intenção se manifesta através da transparência da sala expositiva, que reforça a sensação que a sala expositiva está altamente integrada à cidade. “A ausência de muros instiga as pessoas a descobrirem” o museu (HORTA, 2008, pág. 40) e reforça a integração do lote com a cidade. Ferraz demonstra que existiu uma intenção em conceber um museu convidativo, que não fosse “hostil” aos visitantes (FERRAZ apud HORTA, 2008).

No SESC, o antigo acesso a fabrica, localizado entre os dois galpões, é mantido e transformado em uma rua interna. O piso de pedra reforça o caráter público do percurso.

¹⁶ No caso do MP, a restauração foi desenvolvida em parceria com o Instituto Ítalo Americano (ILA), que ministrou cursos de restauro na cidade de Ilópolis, e pelo IPHAN. A recuperação do moinho foi feita em convênio com o ILA, a partir de projeto elaborado pela universidade de Caxias do Sul e 12ª Superintendência Regional do IPHAN. Segundo livro publicado pela Associação dos Amigos dos Moinhos, a recuperação do moinho seguiu rigidamente Barragán (1902 – 1988), José Antonio Coderch (1913-1984), Jorn Utzon (1918- 2008) e Fernando Távora (1923- 2005).

Além da “rua” interna principal de acesso para pedestres - situado na Rua Clélia -, existem acessos secundários localizados nas ruas transversais¹⁷.

No MESP a ausência de muros, a criação de uma praça no interior do lote com uma esplanada para cerimônias de caráter cívico-cultural e os diferentes acessos estimulam a acessibilidade e reforçam a permeabilidade e integração entre a quadra e a cidade.

Em relação às estratégias construtivas outros paralelos podem ser estabelecidos. No MP, as edificações novas são prismas retangulares facilmente identificáveis, com cobertura plana – uma delas ajardinada - e com materiais que fizeram parte do repertório moderno: concreto armado aparente e vidro.

As referências ou releituras às técnicas construtivas da arquitetura da imigração italiana aparecem no MP. O volume que abriga a sala expositiva e o auditório é levemente elevado em relação ao solo. Estratégia utilizada pela tradição construtiva da arquitetura da imigração italiana, identificável em algumas das casas da região. Essa técnica consistia em um qualificado recurso, em função da grande umidade do solo da região. A estratégia é essencial para evitar o apodrecimento da madeira. O guarda-corpo das passarelas, em madeira foi inspirado em exemplares encontrados na região.

No MESP a utilização de painéis de azulejos concebidos por Portinari remete a tradição da arquitetura colonial brasileira (ver imagem 3). O mesmo ocorre com os *muxarabis* utilizados no SESC, recorrentes em outras obras de Costa.

No MP, a laje superior se apoia em três pilares de concreto com capitéis de madeira. Os pilares tem secção circular. O capitel de madeira é formado por quatro peças de madeira de secção retangular em forma de prisma triangular. As peças de madeira são aparafusadas no pilar de concreto através de uma peça metálica (ver imagem 19). A estratégia do pilar em “árvore” é uma releitura dos pilares do moinho Colognese (ver figura 20), que segue a tradição construtiva da arquitetura da imigração italiana (Ferraz, 2011, FERRAZ, G. 2008, HORTA, 2008, LUZ, 2010). Maturino Luz (2010) estabelece como outro precedente os pilares da estação rodoviária da cidade de Jaú (1973), do arquiteto Vilanova Artigas (1915-1985), expoente da arquitetura moderna paulista. Artigas, ao longo de sua vasta produção, teve particular interesse em fazer os pilares “cantarem” ao tocarem o solo e fazer os volumes levitarem (ARTIGAS, 1989). Maturino também faz uma associação com os pilares projetados pela arquiteta Lina Bo Bardi, em conjunto com Marcelo Ferraz e Francisco Fanucci, para um concurso para o vale do Anhangabaú em São Paulo (1981). Também se assemelham aos apoios projetados pelo arquiteto catalão Antonio Bonet Castellana (1913-1989), cuja obra se enquadra na arquitetura moderna.

¹⁷ O único acesso que pode ser utilizado atualmente pelo visitante é o principal.

Imagem 13: Planta baixa do MP, permeabilidade do conjunto.

Imagem 14: diferença de altura entre as novas edificações e o moinho. A transparência do volume expositivo evidencia o moinho e “aproxima” o museu e a cidades esferas públicas da cidade. Foto: Nelson Kon.

Imagem 15: Planta baixa do SESC, permeabilidade do conjunto.

Imagem 16: Planta baixa do SESC, permeabilidade do conjunto.

Imagem 17: Planta baixa do SESC, permeabilidade do conjunto.

Imagem 18: Planta baixa do SESC, permeabilidade do conjunto.

Imagem 19: O interior do volume expositivo e o pilar em “árvore”, releitura dos pilares do moinho.
Foto: Nelson Kon.

Imagem 20: O interior do moinho, parte do programa expositivo e os pilares em madeira.
Fotos: Nelson Kon.

5. Considerações finais: o lugar e a cultura nas obras.

O Museu do Pão, do escritório Brasil Arquitetura, se caracteriza pela continuidade de certas estratégias da arquitetura moderna. Uma arquitetura moderna que no seu desdobramento incorpora, juntamente com seus ideais de racionalidade e universalidade, aspectos contingentes e característicos do lugar.

Este trabalho exemplificou alguns aspectos dessa continuidade a partir de paralelos entre o Museu do Pão e duas referências fundamentais, o Ministério da Educação e Saúde Pública no Rio de Janeiro (1936-1945), de Lúcio Costa e equipe, e o SESC Pompéia em São Paulo (1977-1986), da arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi e equipe.

No MESP, SESC Pompéia e Museu do Pão (MP), existe uma intenção clara e consciente de relacionar a obra com o lugar e utilizar de maneira sistematizada aspectos desse lugar - em particular aqueles relacionados à cultura - como critério de projeto no processo de elaboração da forma arquitetônica. Parte dessa intenção se manifesta através da:

1. Da utilização de citações e releituras da tradição construtiva do lugar. No MP as principais referências remetem à tradição construtiva da arquitetura da imigração italiana. No SESC a e MESP existem referências às tradições construtivas brasileiras, em particular do período colonial. Nas três obras existem alusões às tipologias encontradas na região.
2. Do aproveitamento e manutenção das pré-existências físicas na nova proposta, procurando tirar partido delas e as valorizando. As obras são concebidas a partir de uma preexistência marcante, que é mantida e respeitada na nova dinâmica de ocupação. No caso do MESP a pré-existência é apenas externa ao lote: a paisagem natural e a paisagem urbana do entorno.
3. Da utilização de um código cultural definidor da cultura da região como eixo temático do programa, no caso do SESC e MESP.
4. Permeabilidade, acessibilidade e intenção de conceber um conjunto arquitetônico convidativo e integrado ao espaço público.
5. Estratégias construtivas. Nos três projetos as novas edificações são prismas retangulares facilmente identificáveis, com cobertura plana e com materiais que fizeram parte do repertório moderno: concreto armado aparente e vidro.

Assim, aspectos da cultura do lugar entram na síntese arquitetônica junto com outros aspectos que transcendem a eles, no processo dialético entre cultura arquitetônica e cultura do lugar. Um processo intrínseco do fazer arquitetônico, mas que no caso dos autores é consciente e sistemático.

Se no MP a intervenção é concebida “com materiais simples, mas um pouco fora da linguagem da região, com alguma ousadia na implantação, na estrutura e no diálogo com o

antigo moinho” (FERRAZ, 2011) e estabelece relações com o lugar – onde predominam edificações tradicionais, sem autoria de arquitetos e com influência da arquitetura da imigração italiana - poderíamos dizer que parte dessa intenção arquitetônica remete a Lúcio Costa e Lina Bo Bardi que em suas obras mais emblemáticas, como o MESP e SESC, consagraram uma arquitetura moderna erudita exemplar e sensível ao lugar.

Referências:

ARTIGAS, Vilanova. **A função social do arquiteto**. São Paulo: Nobel, 1989.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: perspectiva, 2010.

CABRAL, Cláudia Piantá da Costa. **Arquitetura, arte, espaço público: O projeto como reconstrução do lugar**. Arqtextos 8. Porto Alegre: Propar, 2006.

CASTELLO, Lineu. **Há lugar para o lugar na cidade do século XXI?** Arqtextos 5. Porto Alegre: Propar, 2004.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Lina 3X2**. Arqtextos 14. Porto Alegre: Propar, 2009.

_____. **Lina Bo Bardi**. In: Revista de cultura brasileira, Madrid: embajada de Brasil en España n. 2, 1998.

_____. **Memorando Latino-americano: La Ejemplaridad Arquitectonica de lo Marginal**. 2G. Revista Internacional de Arquitectura, Barcelona, v. 08, p. 10-20, 1998.

_____. **Uma certa arquitetura moderna brasileira: experiência a reconhecer**. Textos Fundamentais sobre a história da arquitetura moderna brasileira: vol.1/ organização Abílio Guerra. São Paulo, Romano Guerra, 2010.

_____. **Protótipo e monumento, um ministério, o ministério**. Textos Fundamentais sobre a história da arquitetura moderna brasileira: vol.1/ organização Abílio Guerra. São Paulo, Romano Guerra, 2010: B.

DANTAS, Carlos Felipe Albuquerque. **Álvaro Siza & REM Koolhaas: a transformação do “lugar” na arquitetura contemporânea**. São Paulo: Annablume; Brasília FAC, 2011.

FANUCCI Francisco; FERRAZ, Marcelo. **Brasil arquitetura** / apresentação João da Gama Filgueiras Lima, Max Risselada; ensaios e análise de projetos Cecilia Rodrigues dos Santos, Vasco Caldeira; comentários e depoimentos Francisco Fanucci, Marcelo Ferraz. São Paulo: CosacNaify, 2005.

FERRAZ, João Grinspum (org.); Kon, Nelson (fotos). **Museu do Pão, Caminho dos Moinhos**. Ilopólis: Associação dos Amigos dos Moinhos do Vale do Taquari, 2008.

FERRAZ, Marcelo Carvalho. **Arquitetura Conversável**. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2011.

GONSALES, Célia Helena de Castro. **Racionalidade e contingência na arquitetura de Rino Levi. Estudo da obra de Rino Levi com ênfase na verificação do diálogo normativo-especial no processo de projeto**. Tese de Doutorado. Universidade Politécnica da Catalunha, Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, 1999.

HORTA, Maurício. **A celebração da madeira**. Revista AU - Arquitetura e Urbanismo, março de 2008.

LUZ, Maturino. Museu Del Pan. Revista 30_60 - **Cuaderno Latino Americano de Arquitectura – acciones culturales**. Córdoba, Argentina: 2010.

MONTANER, Josep Maria. **A modernidade superada/ arquitetura, arte e o pensamento do século XX**. Barcelona: Ed. G. Gili, 2001.

MONTANER, Josep Maria. **Arquitectura y critica em Latinoamérica**. Buenos Aires: Nobuko, 2011.

NESBITT, Kate. **Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965-1995)**. São Paulo: Cosac Naify, 2ªed. Ver., 2008.

OLIVEIRA, Olívia de. **Lina Bo Bardi, obra construída**. Revista Internacional de Arquitetura, 2G. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002.

POSENATO, Júlio. **Arquitetura da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: Ed. EST Edições, 1983.

RUBIÓ, Ignasi de Solà-Moralres Rubió. **Diferencias. Topografia de La arquitetura contemporánea**. Barcelona: Editora Gustavo Gili, 1995.

SEGAWA, Hugo. **Arquitectura Latinoamericana Contemporanea**. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2005.